

Τα Οφέλη ενός Συστήματος Silvopoultry και οι Διαθέσιμες Υποστηρίξεις στην Ιρλανδία

www.af4eu.eu

Εγκατάσταση συστήματος Silvopoultry (Φωτογραφία: Teagasc)
Αναζήτηση τροφής πουλερικών σε πρώτο πλάνο μιας πρόσφατα εγκατεστημένης τοποθεσίας.

Τα συστήματα Silvopoultry στην Ιρλανδία ενισχύουν την παραγωγικότητα των πτηνοτροφικών μονάδων, τη διαχείριση της γης και την ευζωία των ζώων. Τα δέντρα παρέχουν καταφύγιο από τον άνεμο και τη βροχή, μειώνοντας το στρες και αυξάνοντας την παραγωγή αυγών και κρέατος, ιδιαίτερα σε υπαίθρια συστήματα. Η φυσική σκίαση ενθαρρύνει την αναζήτηση τροφής και το λούσιμο με σκόνη, ενώ παράλληλα προστατεύει τα πουλιά από τα αρπακτικά. Η βόσκηση των πουλερικών συμβάλλει στον έλεγχο των ζιζανίων και των παρασίτων, μειώνοντας τη χρήση χημικών ουσιών, ενώ η κοπριά εμπλουτίζει το έδαφος και η δραστηριότητα ξυσίματος το αερίζει, περιορίζοντας τη διάβρωση. Ο συνδυασμός των πουλερικών με αυτοφυή δέντρα, όπως η δρυς, η σκλήθρα και η φουντουκιά, βελτιώνει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, παρέχοντας καταφύγιο και φυσικές πηγές τροφής. Το κύριο εισόδημα προέρχεται από αυγά και κρέας ελευθέρως βοσκής, τα οποία παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση από ηθικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές, ενώ η βιολογική πιστοποίηση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις πωλήσεις. Η επιτυχής εφαρμογή ενός συστήματος Silvopoultry απαιτεί προσεκτική επιλογή δέντρων και κατάλληλο σχεδιασμό των αγρών για εναλλαγή βόσκησης. Δέντρα όπως οι μουριές, οι φουντουκιές, οι ελιές, οι μηλιές, οι αγλαδιές, ο σαμπουκός και τα κουκούτσια παρέχουν καταφύγιο και τροφή, ενώ τα είδη που δεσμεύουν άζωτο συμβάλλουν στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Η φύτευση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες, με τη χρήση προστατευτικών και κατάλληλης εδαφοκάλυψης για την πρόληψη της διάβρωσης.

Η ορθή διαχείριση του χώρου εκτροφής είναι απαραίτητη. Οι φορητοί φράχτες επιτρέπουν τον έλεγχο της βόσκησης, αποτρέπουν την υπερβόσκηση και δίνουν χρόνο στη βλάστηση να ανακάμψει. Οι κινητές ή μόνιμες κατοικίες παρέχουν καταφύγιο και προστασία από τα αρπακτικά, ενώ οι ανθεκτικές φυλές είναι καταλληλότερες για υπαίθρια συστήματα. Η κοπριά των πουλερικών πρέπει να διαχειρίζεται με προσοχή ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία. Τα πουλερικά τρέφονται με φρούτα, σπόρους και έντομα, μειώνοντας το κόστος των ζωοτροφών και βελτιώνοντας την ποιότητα των αυγών και του κρέατος. Παράλληλα, τα δέντρα απορροφούν την αμμωνία, σταθεροποιούν το έδαφος και βελτιώνουν την κατακράτηση νερού, μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών. Στα συστήματα με κινητές κατοικίες, τα δέντρα φυτεύονται σε σειρές με λωρίδες βόσκησης που επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση και την ενσίρωση. Σε υγρές περιοχές, εφαρμόζονται δασώδεις μάντρες με περιφραγμένα μονοπάτια. Τα πτηνά θα πρέπει να εξοικειώνονται με τις φωλιές πριν από την εισαγωγή της δενδροκάλυψης. Στα συστήματα με μόνιμες κατοικίες, τα δέντρα φυτεύονται κατάντη ώστε να απορροφούν την αμμωνία, με αποστάσεις που ενθαρρύνουν τη βιοποικιλότητα και μειώνουν τη συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων. Οι ανοιχτές γραμμές ορατότητας διευκολύνουν την ομιόμορφη εξερεύνηση του χώρου από τα πτηνά. Το πρόγραμμα Αγροδασοπονίας Τύπου 8 της Ιρλανδίας υποστηρίζει τη φύτευση δέντρων σε συνδυασμό με την παραγωγή τροφίμων. Η επιλέξιμη γη πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 0,5 εκταρίων, πλάτος τουλάχιστον 20 μέτρα και πυκνότητα άνω των 400 δέντρων ανά εκτάριο. Τα εγκεκριμένα είδη περιλαμβάνουν βελανιδιές, πλατάνια και κερασιές, ενώ οι εκτάσεις που μετατρέπονται ταξινομούνται ως δάση σύμφωνα με τον Νόμο περί Δασοκομίας του 2014. Οι ιδιοκτήτες γης δικαιούνται επιχορήγηση 8.555 € ανά εκτάριο για την εγκατάσταση (εξαιρουμένης της περιφράξης) και ετήσια ενίσχυση 975 € ανά εκτάριο για διάστημα 10 ετών, διαθέσιμη τόσο σε αγρότες όσο και σε μη αγρότες.

References
Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Teagasc- Αρχή Ανάπτυξης Γεωργίας και Τροφίμων, Ιρλανδία

Funded by the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.